

УДК: 636.033./636.036.1

ТУЯҚУШЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ФОЙДАЛИ БЕЛГИЛАРИ

Эргашев Қаххор Низом ўғли

Чорвачилик ва паррандачилик институти (ЧПИТИ) таянч доктаранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13848360>

Аннотация. Туяқушларнинг ватани Африка қитъаси бўлиб, улар ўзига хос биологик хусусиятларга ва яшаи тарзига эга эканлиги мақолада батафсил баён қилинган. Шунингдек, уларни озиқланиш, кўпайиш ва маҳсулот бериши, яшайдиган маконлари илмий адабиётларни таҳлил қилиш асосида кенг ёритилган. Туяқушларни хонакилаштириши ва улардан олинадиган маҳсулотлар тўғрисида ҳамда туяқушларни озиқ-овқат, саноат, тиббиёт ва косметика соҳаларидаги аҳамияти келтирилган.

Калим сўзлар: Африка туяқуши, қитъа, маҳсулот, тирик вазни, гўшт, тери, оила, турлар, парҳезбон, тухум, пат, макиён, эркак туяқуш, туслари, сақлаш, озиқлантириши.

Аннотация. В статье подробно описано, что родиной страусов является Африканский континент, и они имеют свои биологические особенности и образ жизни. Также на основе анализа научной литературы широко освещены их кормление, воспроизводство и продуктивность, обитания в природе. В статье описано об одомашнивание страусов и продуктов, представлено значение страусов в сферах пищевой промышленности, медицины и косметики.

Ключевые слова: Африканский страус, континент, продукт, живая масса, мясо, кожа, семейство, виды, диетический, яйцо, перо, страус-самки, страус-самец, масть, содержание, кормление.

Abstract. The article describes in detail that the birthplace of ostriches is the African continent, and they have their own biological characteristics and way of life. Also, based on an analysis of scientific literature, their feeding, reproduction and productivity, and promises in nature are widely covered. The article describes the domestication of ostriches and products, and presents the importance of ostriches in the fields of the food industry, medicine and cosmetics.

Keywords. African ostrich, continent, product, live weight, meat, skin, family, species, dietary, egg, feather, female ostrich, male ostrich, color, keeping, feeding.

Кириш. Туяқушлар 40 йилгача кўпайиш хусусиятини йўқотмаган ҳолда умр кўради. Бу жониворлар ниҳоятда сердаромад ҳисобланади. Ўртача умр кўрган бир бош урғочи туяқушдан ҳаёти давомида 70 тоннагача парҳезбон гўшт, 2000 м² тери ва 1500 кг-га яқин туяқуш патларини олиш имконияти мавжуд.

Туяқушлар асосан турли ўтлар ва уларнинг уруғлари, курт-кумурсқалар билан озиқланади. Уларда жиғилдон бўлмаиди ва дастлаб озуқалар ошқозон олди камерасида тўпланиб, кейин қалин деворлари мавжуд катта ошқозонга тушади. Ошқозонда майда тошлар

Туяқушчилик фермасини турли усулларда ташкил қилиш мумкин: наслчилик, гўшт йўналишида, инкубациядан жўжа очтириб бериш каби йўналишларда хўжалик ташкил қилиш мумкин.

Энг кўп тарқалган йўналиш – бу жўжаларни очтириб чиқариш мақсадида тухумни сотиб олиш ва инкубация қилиш – кам ҳаражат ҳисобланади. Туяқушчилик фермасини

барпо этишни энг қиммат усули – бу кўпайишга тайёр катта ёшдаги туяқушларни сотиб олиш. Катта ёшдаги туяқушларни сотиб олишда 1 бош эркак туяқушга 2 бош урғочиси сотиб олинса, мақсадга мувофиқ бўлади. Хўжаликда 10 бош эркак туяқушлар бўлса, уларга 2 бошдан урғочи туяқуш бириктирилса, туяқушларнинг бир йиллик ўсиши 500 бошдан ошади. Хўжаликни ташкил этишда туяқушларни сотиб олишдан ташқари бошқа харажатлар ҳам бўлади. Айниқса, биноларни қуриш, иситиш ускуналари, озуқа ва бошқалар. Кейинчалик озуқа базасини яратиш зарур, шунингдек, улар учун атрофи ўралган яйловлар бўлса, янада яхши бўлади.

Тадқиқот давомида сахро ва чўл жонивори бўлган туяқушларни биологик хусусиятларини шунга яқин бўлган яйлов ҳайвони – отларни биологик хусусиятлари, озиклантириш ва сақлаш шароитларига бағишланган илмий манбаларни таҳлил қилган ҳолда ўргандик.

Тўла қийматли озиклантириш омилнинг маҳсулдорликка, шу жумладан гўшт маҳсулдорлигига ижобий таъсири қилиши кўплаб илмий манбаларда ёритилган. Шу нуқтаи назардан, овқат ҳазм қилиш органлари турлича тузилган қишлоқ хўжалик ҳайвонларида озиклантириш омилни маҳсулдорликка таъсирини ўрганиш мақсадида илмий манбаларни таҳлилий ўргандик. Жумладан, И.Хафизов, Б.Қахрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизов (2022) маълумотларига кўра, озиклантириш омилни қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралиқ экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. И.Хафизов, У.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2009) хулосасига кўра, тўла қийматли озиклантириш имкониятларини яратиш сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ва пуштдорлик хусусиятларини оширади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизов (2024), И.Хафизов, А.Хафизов (2024), И.Хафизов, О.Куччиев, А.Хафизов (2024) фикрларига кўра, отларга мақбул озиклантириш шароитини яратиш, уларни насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилайти. А.Нурматов, И.Хафизов, Ш.Жабборов, Л.Тагаевларнинг (2024) хулосасига кўра, тойларни онасидан ажратилгандан кейин жадал ўситиришда асосий рацион таркибига биологик фаол қўшимчаларни киритиш афзаллиги исботланган. А.Нурматов, И.Хафизов, А.Хафизов, Д.Карибаева (2024), И.Хафизов (2023), И.Хафизов, А.Хафизовнинг (2024) фикрига кўра, отларни эрта баҳордан кеч кузгача яйлов шароитида боқишни ташкил қилиш озуқаларни иқтисод қилиш имконини беради.

Тадқиқот услубияти ва олинган натижаларни таҳлили. Туяқушларни боқиб кўпайтириш республикамиз шароитида янгилик бўлиб, тадқиқотларда умумқабул қилинган зоотехникавий усуллар ҳамда бу борадаги илмий-амалий асарларни таҳлилий ўрганиш асосида амалга оширилди.

Туяқушларнинг бир неча турлари мавжуд. Оддий туяқуш ёки шимолийафрика туяқуши (латинча номи: *Struthio camelus* Linnaeus) деб номланади. У Шимолий Африкада Мароккодан Эфиопия ва Угандагача тарқалган.

Туяқушлар (лат. *Struthioidea*) - паррандалар оиласининг туяқушсимонлар отрядига киради. Оилада 3 тур ва 18 та турдош киради, шу жумладан, 1 та ҳозирги тур ва 2 та турдош: африка туяқуши (*Struthio camelus* Linnaeus, 1758) ва сомалий туяқуши (*Struthio molybdophanes* Reichenow, 1883) мавжуд.

1-2 - расм. Тажриба гуруҳидаги урғочи (чапда) ва эркак (ўнгда) туяқушлар

Туяқушларнинг тезлиги ўртача 70 км/соатни ташкил қилади. Эркакларининг тирик вазни 120 кг-ни, урғочиларини тирик вазни 100 кг-ни ташкил қилади. Туяқушлар 70 йилгача умр кўради. Африка туяқуши Африка қитъасида яшайди ва унинг кўзлари ниҳоятда катта бўлади. Туяқушлардан жуда кўп қимматли маҳсулотларни: гўшт, тухум, тери, пат олинади. Гўшт учун боқилган 1 бош тирик вазни 90 килограмм бўлган туяқушдан ўртача 35-36 килограмм гўшт, 1,2-1,5 м² тери, 2 килограммдан кўпроқ пат, 4,5 килограмм ички органлар маҳсулоти (субпродукт) ва косметикада фойдаланиш учун 1-2 килограмм ёғ олиш мумкин.

Туяқушлар жуда жадал ўсиш ривожланиш хусусиятига эга бўлиб, 10-12 ойлик ёшида 75 килограммдан кўпроқ гўшт маҳсулотини беради.

Туяқушлар Африка қитъасини шимолидан жанубидаги экватор ўрмонларида яшайди. Улар саванда кенгликларида, чўл ва саҳроларда ҳаёт кечиради. Улар қалин чакалакзорларни оралашдан кўрқишади, чунки хавф туғилганда қочиш мушкул бўлади. Туяқушларнинг яшайдиган асосий ҳудудлари – бу Африканинг ярим чўл ва саванналари (Эфиопия, Кения, Сомали, Мавритания, Марокко) ва Яқин Шарқ (Эрон, Ироқ, Аравия) ҳисобланади.

Туяқушлар 2 хил тусли бўлади: қора тусли эму туяқушлари – булар қора-яшил, деярли қора тусли тухум беради ва кулранг оқ-кулранг тусли туяқушлар – булар сариқ-қирмизи рангли тухум беради.

Африкадаги туяқушлар ўсимликлар, уруғлар, мевалар, ҳашаротлар, калтакесаклар ва майда кемирувчилар билан озикланади.

Туяқушлар паррандахонада сақланадиган бўлса, у ерда елвизак бўлмаслиги муҳим ҳисобланади. Шунингдек, сирпанчиқ музликдан ҳам кўрқишади, чунки сирпаниб, оёғини жароҳатлаши мумкин. Туяқушларнинг патларида паразитлар жуда кўп учрайди ва бу туяқушларга ноқулайлик туғдиради. Шунинг учун туяқушлар паразитлардан қутилиш учун бошини иссиқ кумга тикиб, ерга эгилиб туради. Хавф-хатарни сезишган заҳотиёк бошларини пастга қилиб туришади ва чунки хавфни яқинлашганлигини ердаги вибирация орқали ҳис қилади.

Африка қора туяқуши тухумининг ўртача оғирлиги тахминан 1,5 килограмм атрофида бўлади ва бу тухумдан 10 кишига етадиган оmlет таомини тайёрлаш мумкин. Бу эса 30 дона товук тухумига тенг дегани. Туяқушни тухумини қайнатиб истеъмол қилиш учун уни 2 соат қайнатиш зарур.

Туяқуш гўшти қорамтир-қизил тусда бўлади, ёғдорлиги жуда паст, таъми эса ёғсиз мол гўшти ёки бузоқ гўштини эслатади. Туяқушларнинг хотираси жуда паст бўлади. Африка туяқушининг етук ёшдагисининг тирик вазни 63-140 килограммгача тош босади. Африка туяқушининг – энг йирик қушлардан ҳисобланади ва бўйининг баландлиги 270 сантиметргача ва тирик вазни 156 килограммгача боради. Африка туяқуши учмайдиган қуш саналади.

Нанду туяқушининг тирик вазни ўртача 35-40 килограммни ташкил қилади. Бутун танаси патлар билан қопланган, айниқса, африка туяқушларига хос бўлмаган ҳолат, яъни бўйинидан ҳам патлар мавжуд. Ушбу туяқушларнинг гўшт чиқими 40 фоизни ташкил қилади. Агарда 100 килограммли тана нимталанса, уни оёқ қисмидан 35-40 килограмм сифатли гўшт олиш мумкин. Унинг гўшти ниҳоятда майин бўлиб, ўзига хос таъмга эга.

Туяқуш гўшти парҳезбop ҳисобланади ва қандли диабет, қон босими, юрак қон-томир касалликлари билан оғриган беморларга истеъмол қилиб туриш тавсия қилинади. Гўштининг таркибида калий, фосфор, B5 витамини ва никотин кислотаси (PP витамини) мавжуд.

Мавсумдавомида (март ойидан октябргача) бир бош макиён туяқуш 30-60 тагача тухум қуяди. Тухумининг ранги оқ тусдан сарғимтир (“фил суяги” рангл) тусгача бўлади ва унинг оғирлиги 1000 – 1800 граммгача боради. Туяқуш тухуми таркибидаги аминокислоталар микдори, шунингдек, лизин ва треонин (calorizator) салмоғи ҳамда таркибида холестерин моддасининг камлиги билан фарқ қилади. Туяқуш тухумини 3 ойгача сақлаш мумкин.

Тиббиётда туяқуш ёғидан турли сабабларга кўра, шикастланган терини тиклашда крем тайёрланиб фойдаланилади. Бундай кремлардан жароҳатланганда, ётоқ яраларини даволашда, шилинганда ва шунга ўхшаш ҳолатларда қўлланилади. Шунингдек, туяқуш ёғидан мушаклар тортишганда ва оғриқларда, айниқса спорт машғулотларидан олдин ва кейин уқалашларда самарали фойда берганлиги исботланган.

Етук ёшдаги туяқуш оёғи билан тепганда одамни ва йирик ҳайвонни нобуд қилиши мумкин.

Туяқушлар кечки пайт ётганда кўзларини юмиб оладилар, лекин бошлари доимо тик ҳолатда туради ҳамда зийрак ҳолатда бўладилар. Секин ҳаракат қилиб 3 км/соат билан юради. Катта масофани ўртача 46-50 км/соат тезлик босиб ўтади, тез ҳаракатлаганда 70 км/соат билан югуради.

Жўжа очиш учун инни эркак туяқуш қуради ва унга оиласидаги урғочи туяқушларнинг ҳар бири 7-9 донадан тухум қўяди. Натижада инда оғирлиги 1,5-2 килограмм келадиган 15-20 дона тухум (Шимолий Африка туяқушида) ёки 50-60 дона (Шарқий Африка зотларида) бўлади. Индаги тухумларни навбати билан босиб ётишади: кундуз куни – урғочи туяқуш, кечқурун – макиён туяқуш босиб ётади.

Олимлар томонидан африка туяқушининг ДНК-си таҳлил қилинган бўлиб, унга кўра, унинг ДНК-си тираннозаврникига мос келиши аниқланган. Шунингдек, товуклар билан ўхшаш хусусиятларга ҳам эга. Лекин, туяқушнинг келиб чиқиш қариндоши фанда ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.

Туяқушларни хонакилаштиришга XIX асрнинг охирларидан киришилган. Ўша пайтда паррандалар орасида тарқалган касаллик туяқушчиликни жадал ривожланиб кетишига тўсқинлик қилган. Фақат XX асрнинг 80-йилларидан бошлаб туяқушларни хонадон шароитида урчитиб кўпайтиришга қизгин киришилди.

Хулоса. Қишлоқ хўжалик ҳайвонларининг маҳсулдорлиги юқори бўлиши учун рационали тўйимли моддалар ва микроэлементларга бой бўлиши муҳим ҳисобланади. Туяқушлар ҳам шу жиҳатдан бошқа ҳайвонлардан фарқ қилмайди. Тирик организмнинг фаолияти учун барча керакли моддаларни бериш зарур, рационни тўғри тузиш учун озука таркибидаги моддалар айна қайси мутаносибликда бўлишини билиш керак.

Туяқушлар одатда ҳаракатчан ва киришимли бўлади. Соғлом қуш яхши иштаҳаси билан кўзга ташланиб туради. Атроф-муҳит ўзгаришига қизиқиш билдиради, доим эътиборни тортади ва ташқи кўринишига эътибор бериб, патларини тозалашга кўп вақт ажратади.

REFERENCES

1. Горбанчук Я.О. Страусы. М.: КЕМПА GROUP, 1994, С.170-171.
2. Куликов Л. Страусоводство Италии. Птицеводство.-2001, №3, С.52-53.
3. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И., Карибаева Д..Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции:Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Руницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.
4. [Нурматов А., Хафизов И. Карабаирская порода лошадей–«золотой фонд» Узбекистана.](#) Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. г.Ош, 2024/6/28, №2 (7), С.212-218.
5. Нурматов А., Жабборов Ш., Хафизов И., Тагаева Л. [Қорабайир зотли тойларнинг ўсиш ривожланишини жадаллаштиришнинг илғор технологияси.](#) Konferensiya materiallari: Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Тошкент, 2024/5/30, Тош ДАУ, 200-206б.
6. Hafizov Akmal Inoyatovich. Hematological and clinical indicators of foals of the Karabayir breed and its hybrids with the Friesian breed.Cotton Science (2023), Volum-3, Issue-2. Cotton Science International Scientific journal. Internet address: <http://journals.company/> E-mal:info@journals.company.
7. Туриевич В.И. Страусоводство:история, теория, практика// Под.ред. Куликова Л.В.-М.: Колос, 2000. –С.221., 4л. Фот.:ил. –библиогр.: С.-220.
8. Хафизов И.И., Куччиев У., Хафизов А.И.. [Тўла қийматли озиклантиришни ташкил этишнинг сигирлар сўт маҳсулдорлигига таъсири.](#) 2009 й., ж:"Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журналининг "Агро илм" иловаси., Тошкент, № 2-сон(6), 24-25б.
9. Хафизов И.И., Хафизов А.И. Отларнинг қадимий аждодларининг ўзига хос хусусиятлари. Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni

- qishloq xojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2024/5/30, ToshDAU, 133-138 b.
10. Ҳафизов И.И., Куччиев О.Р., Ҳафизов А.И. Эволюция жараёнида от фенотипи-даги катта ва кичик мутацион ўзгаришларнинг узлуксиз намоён бўлиши. Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Тошкент, 2024/5/30, Тош ДАУ, 139-144 б.
 11. Ҳафизов И.И., Ҳафизов А.И. Отларни яйлов шароитида сақлашнинг афзаллиги ва унга бўлган талаблар. Konferensiya materiallari:Ozbekistonning janubiy hududlarida qishloq xojalik mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlashning muammo va istiqbollari mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani., Qarshi-2024, 2024/5/17, TIQXMMI, 400-403 б.
 12. Ҳафизов И.И. Ўзбекистонда йилкичиликни ҳозирги ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари. Конференция материаллари: "Ветеринария соҳасини ривожлантиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг ўрни" мавзусида республика илмий-амалий конференцияси маърузалар тўплами. Тошкент, Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиали., 2023/2/23, 345-353 б.
 13. Ҳафизов И.И. Қорабайир зот отлари генофондининг генетик хилма-хиллиги. ж. "Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журнали, "AGRO ILM" илова, Тошкент, 2023, махсус сон (3) (96), 45-47 б.
 14. Ҳафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Ҳафизов А. [Генетический потенциал карабаирской породы](#). Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет "., Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128.